

ЭОК 371

ДҮНИЕТАНУ ПӘНІ АРҚЫЛЫ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ КӘСІПКЕРЛІК ІС-ӘРЕКЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ

АБДРАШЕВА АЯЖАН АЛМАСҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ ұлттық университеті, 7М01301 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі БББ 1 курс магистранты

Ғылыми жетекшілер – п.ғ.д., профессор **ӘЛМҰХАМБЕТОВ Б.А.**, қауымдастырылған профессор м.а., PhD **ЖҰМАБАЕВА Ж.А.**
Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа:** Мақалада жаһандану жағдайында бастауыш сынып оқушыларының кәсіпкерлік іс-әрекетін қалыптастырудың өзектілігі қарастырылады. Дүниетану сабақтарында кәсіпкерлік дағдыларды дамытуға мүмкіндік беретін «Инноваторлар – Жас көшбасшылар – Кәсіпкерлер жобасы» бағдарламасы ұсынылып, оның оқушылардың шығармашылық, көшбасшылық және практикалық әрекеттерін жетілдірудегі тиімділігі негізделеді.*

***Түйін сөздер:** кәсіпкерлік іс-әрекет, бастауыш сынып оқушылары, дүниетану сабақтары.*

Қоғамның жаһандану үдерістерімен, инновациялық серпінмен, ақпараттық-технологиялық және цифрлық трансформациямен астасқан қарқынды дамуы жағдайында заманауи талаптарға жауап бере алатын, кәсіби тұрғыдан құзыретті мамандарға деген сұраныс күн сайын артып отыр. Әсіресе өзгермелі ортаға жедел бейімделе алатын, жаңа идеялар мен технологияларды тәжірибеде тиімді қолдануға даяр педагог кадрларды даярлау мәселесі өзекті сипатқа ие болуда. Болашақ мұғалімнің жаңашылдыққа ашықтығы, кәсіби икемділігі мен практикалық даярлығының жоғары деңгейі – оның бәсекеге қабілеттілігінің басты көрсеткіші болып табылады.

Осыған орай педагогтердің кәсіби даярлығын сапалық тұрғыдан жетілдіру мемлекеттік саясаттың стратегиялық басымдықтарының біріне айналды. Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа арнаған Жолдауында сапалы білім беруді елдің индустриялық-инновациялық дамуының негізгі факторы ретінде айқындап, мұғалімдерді даярлау жүйесін жаңғыртудың маңыздылығын атап өтті [1]. Бұл – болашақ педагогтің тек теориялық біліммен қарулануы жеткіліксіз екенін, оның кәсіби құзыреттілігі, практикалық бейімділігі, инновациялық ойлау қабілеті мен ақпараттық мәдениеті қатар дамуы тиіс екенін көрсетеді.

Бастауыш мектепте кәсіпкерлікке баулу – оқушыны белсенділікке, дербестікке және жауапкершілікке тәрбиелеумен қатар, оның күнделікті өмірлік жағдаяттарды тиімді шешу қабілетін дамытуға бағытталған педагогикалық үдеріс. Мұндай жұмыс нәтижесінде оқушы өз мүмкіндіктерін бағалай алатын, бастамашылық танытатын, идея ұсынуға және оны жүзеге асыруға ұмтылатын тұлға ретінде қалыптасады. Демек, кәсіпкерлік әрекеттің элементтерін бастауыш білім беру мазмұнына кіріктіру – болашақта экономикалық тұрғыдан сауатты, шығармашыл және бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеудің маңызды алғышарты болып табылады.

Ал Қазақстанда кәсіпкерлік әрекет ұғымы нарықтық экономиканың дамуына байланысты маңызды зерттеу саласына айналды. Ғалымдар бұл ұғымды тұлғаның белсенділігі, бастамашылдығы және дербестігімен байланыстыра отырып қарастырады. Кәсіпкерлік әрекет тек экономикалық қызмет емес, сонымен қатар әлеуметтік және тұлғалық даму факторы ретінде де маңызды.

О.Сәбден «Кәсіпкерлік» еңбегінде Қазақстандағы кәсіпкерліктің даму тарихын талдай отырып, кәсіпкерлікті экономиканың қозғаушы күші ретінде қарастырады [2]. Ол кәсіпкерлікті тек пайда табу емес, жаңа идеяларды жүзеге асыру, қоғам қажеттілігін өтеу, жұмыс орындарын құру және инновация енгізумен байланысты әлеуметтік-экономикалық құбылыс деп сипаттайды.

А.Жунусбекова кәсіпкерлік білім беруді кең мағынада білім алушыларды бизнес саласына бейімдеу үдерісі ретінде түсіндіреді, ал тар мағынада өмірдің әртүрлі саласында қолдануға болатын практикалық дағдыларды қалыптастыру деп анықтайды [3]. Автордың пікірінше, кәсіпкерлік іс-әрекет – тұлғаның өз идеясын нақты іске асыру қабілеті.

Р.Қ.Елшібаева кәсіпкерлік әрекеттің қалыптасуы мен дамуын күрделі үдеріс ретінде бағалай отырып, кәсіпкерлердің шаруашылық жүргізуде тәуекелге бару, құпияны сақтау, этикалық нормаларды ұстану сияқты ерекшеліктерін атап өтеді [4].

Ж.К.Нурмухамбетова кәсіпкерлікті дамыту үшін білім мен ақпаратқа негізделген кәсіби даярлықты күшейту қажеттігін көрсетеді [5]. Ол білім беру бағдарламалары тәжірибеге бағытталып, білім алушылардың нарық сұранысы мен бизнес құндылықтарын меңгеруіне жағдай жасауы тиіс деп есептейді.

О.Сәбден

- *Кәсіпкерлік әрекет – инновация арқылы пайда табуға бағытталған, тәуекелге негізделген экономикалық қызмет.*

Ж.К.Нурмухамбетова

- *Кәсіпкерлікке баулу кәсіпкерлік ойлау, бизнес-жоспарлау, нарықты талдау және тәуекелді басқару дағдыларын дамытуды көздейді.*

З.С.Мұхамбетова

- *Тиімді кәсіпкерлік білім тәжірибеге негізделіп, еңбек нарығына сай кәсіби құзыреттілікті қалыптастырады.*

А.Жунусбекова

- *Кең мағынада – бизнеске бейімдеу, тар мағынада – өмірлік дағдыларды дамыту үдерісі.*

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі

- *Кәсіпкерлік қызмет заңнамалық негізде жүзеге асырылады.*

Сурет 1 – Қазақстандық ғалымдардың кәсіпкерлік әрекетке көзқарастары

Бастауыш сынып оқушыларының кәсіпкерлігінің құрамында *менеджерлік* (көшбасшылық, ұйымдастырушылық, шеберлік) білім, білік, дағдылардың болуы міндетті, соның ішінде, ең маңызды, кәсіпкерлік әрекет құрамында *көшбасшылық* (лидерлік) білім, сапалардың болуы. Себебі, көшбасшылық басмасы бар бастауыш сынып оқушылары сабақ барысында жаңаны игеруге дайын болады.

«Кәсіпкерлік іс-әрекет» ұғымы психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде жан-жақты зерттелген, мазмұны кең, көпқырлы ұғым ретінде қарастырылады. Ол тек экономикалық белсенділікпен шектелмей, тұлғаның белсенділігін, бастамашылдығын, дербестігін және шығармашылық қабілеттерін қамтитын әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде сипатталады.

Бастауыш білім беруде тек пәндік білімді меңгерген оқушыны емес, өмірлік жағдайларда бастама көтере алатын, жауапкершілік алатын, тәуекелді саналы бағалайтын тұлғаны қалыптастыруды көздейді. Осы тұрғыда алғанда кәсіпкерлік әрекет бастауыш кезеңнен бастап дамытуды қажет ететін құбылыс ретінде қарастырылады. Кәсіпкерлік ұғымы тек *экономикалық белсенділікпен шектелмейді; ол дербестікке ұмтылу, шығармашылық шешім қабылдау, өзін-өзі жүзеге асыруға бағытталған мінез-құлық үлгісі* ретінде сипатталады.

Сондықтан оқушылардың кәсіпкерлікке деген ниеттерін зерттеу тұлғаның дамуын кешенді түсінуді талап етеді.

Жоғарыда бастауыш сыныпта кәсіпкерлік әрекетті қалыптастыру бойынша қарастырылған еңбектерге сүйене отырып, кәсіпкерлік іс-әрекет – оқушылардың шығармашылық, зерттеушілік және практикалық дағдыларын дамыту арқылы жүзеге асады. Кәсіпкерлік әрекет мақсатына жету үшін келесі мүмкіндіктерге жету көзделеді:

- *Зерттеушілік дағдыларды дамыту*: Оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін арттыру арқылы оларды өз бетімен шешім қабылдауға, жаңа идеялар ұсынуға ынталандыру.

- *Шығармашылық іс-әрекетті қалыптастыру*: Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту арқылы олардың кәсіпкерлікке деген қызығушылығын ояту.

- *Практикалық тапсырмалар арқылы үйрету*: Көркем еңбек сабақтарында оқушыларды нақты өнімдер жасауға бағыттау арқылы олардың кәсіпкерлікке алғашқы қадамдарын жасауына мүмкіндік беру [6].

Бастауыш білім беру кеңістігінде кәсіпкерлік дағдыларды оқу бағдарламасына енгізу мазмұндық жаңарту ғана емес, оқу үдерісінің тұжырымдамалық қайта бағдарлануын білдіреді. Бұл бағыт оқушыларды қазіргі экономикалық қатынастардың күрделі құрылымын түсінуге дайындап қана қоймай, ерте жастан төзімділік, шығармашылық ойлау және проблемаларды шешу қабілеттерін қалыптастыруға мүмкіндік береді [7]. Кәсіпкерлікке бағытталған бастауыш білім беру тәжірибелері оқушылардың әлеуетін ашуда және олардың әлеуметтік-экономикалық ортаға бейімделуін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Төменде осындай бағдарламалардың ықпалын айқындайтын бірқатар халықаралық тәжірибелер талданады.

Innovators Academy бағдарламасы технологиялық экожүйесі дамыған өңірде жүзеге асырылып, мектеп пен стартап-компаниялар арасындағы серіктестікке негізделген. Бағдарлама аясында 10 жастан бастап оқушылар нақты өндірістік және әлеуметтік мәселелерді талдап, идея ұсыну, прототип әзірлеу және жобаны таныстыру кезеңдерінен өтеді. Бұл үдеріс кәсіпкерлік циклдің негізгі сатыларын модельдеуге мүмкіндік береді. Бағдарлама шеңберінде оқушылар әзірлеген «Eco-Pouch» атты биобұйымды қаптама үлгісі жергілікті органикалық өнім дүкендерінде қолданысқа енгізілген. Аталған тәжірибе бастауыш деңгейдегі инновациялық ойлаудың нақты нәтижеге ұласуы мүмкін екенін көрсетеді.

Global Young Leaders бастамасы әртүрлі мемлекеттердің мектептерін біріктіре отырып, мәдениетаралық өзара әрекеттестік пен әлеуметтік кәсіпкерлік дағдыларды дамытуға бағытталған. Жоба аясында оқушылар халықаралық командалар құрып, әлеуметтік маңызы бар бастамаларды жүзеге асырады. Мысалы, Кения мен Финляндия мектептерінің бірлескен жобасы шағын фермерлерді тікелей сатып алушылармен байланыстыратын мобильді қосымша әзірлеуге мүмкіндік берген. Бұл жоба жергілікті экономиканың тиімділігін арттырып, оқушылардың жаһандық нарық қағидаттарын түсінуіне жағдай жасаған.

Creative Minds Project бағдарламасы кәсіпкерлікті өнер арқылы дамыту идеясын жүзеге асырады. Оқушылар өз шығармашылық өнімдерін жоспарлау, ұйымдастыру және ұсыну дағдыларын меңгереді. «Art-for-All» атты қайырымдылық аукционы шеңберінде оқушылар өнер туындыларын сату арқылы мектеп қажеттіліктеріне қаражат жинаған. Бұл жоба балаларға іс-шара менеджменті, маркетинг және қаржылық жоспарлау элементтерін тәжірибе жүзінде игеруге мүмкіндік берген.

Аталған тәжірибелер бастауыш білім беру жүйесіне кәсіпкерлік ойлауды кіріктірудің тиімділігін дәлелдейді. Кәсіпкерлік білім оқушыларға тек бизнес негіздерін меңгертумен шектелмей, олардың әлеуметтік жауапкершілігін, бастамашылдығын және қоғамға оң өзгеріс енгізу қабілетін қалыптастырады. Ерте жастан берілген осындай дағдылар болашақта инновациялық әлеуеті жоғары, бейімделгіш және экономикалық тұрғыдан сауатты тұлғаны тәрбиелеуге негіз болады.

Сурет 2 – Бастауыш мектептерде табысты кәсіпкерлік бағдарламасы

Берілген 2-сурет бастауыш сынып оқушыларының кәсіпкерлік іс-әрекетін дүниетану сабақтарында кезең-кезеңімен дамытуға мүмкіндік беретін тиімді құрылым ретінде ұсынылады. «*Инноваторлар – Жас көшбасшылар – Кәсіпкерлер жобасы*» жүйесі оқушының танымдық белсенділігін арттырып, қоршаған ортаны зерттеу арқылы кәсіпкерлікке тән ойлау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

Бірінші деңгей – «*Инноваторлар*», бұл кезең дүниетану сабақтарында оқушылардың табиғи және әлеуметтік ортадағы құбылыстарды бақылауы, мәселелерді анықтауы және оны шешудің жаңа жолдарын ұсынуы арқылы жүзеге асады. Оқушылар күнделікті өмірмен байланысты экологиялық, тұрмыстық немесе әлеуметтік проблемаларды талдап, шығармашылық идеялар ұсынуға үйренеді. Бұл деңгейде олардың зерттеушілік қабілеті, сыни ойлауы және жаңашыл көзқарасы дамиды.

Екінші деңгей – «*Жас көшбасшылар*», бұл кезеңде дүниетану сабақтарында ұйымдастырылатын топтық жұмыстар, пікірталастар, зерттеу тапсырмалары арқылы оқушылардың көшбасшылық және коммуникативтік дағдылары қалыптасады. Оқушылар өз идеяларын топ алдында ұсынуға, пікірін дәлелдеуге, рөлдерді бөлісуге және бірлескен шешім қабылдауға дағдыланады. Бұл кезең оқушының әлеуметтік белсенділігін арттырып, жауапкершілік пен ынтымақтастық мәдениетін дамытуға ықпал етеді.

Үшінші деңгей – «*Кәсіпкерлер жобасы*», бұл кезең дүниетану сабақтарында оқушылардың практикалық бағыттағы шағын жобалар орындауы арқылы іске асады. Мәселен, «Таза мектеп», «Қайта өңдеу бұрышы», «Су ресурсын үнемдеу», «Жасыл аула» сияқты тақырыптар негізінде оқушылар жоспар құрып, нәтижеге бағытталған нақты әрекеттерді жүзеге асырады [8]. Бұл деңгейде оқушылар мақсат қою, жоспарлау, ресурсты тиімді пайдалану, еңбек нәтижесін бағалау және қарапайым экономикалық түсініктерді меңгеру арқылы кәсіпкерлік құзыреттілігін дамытады.

Осылайша, дүниетану сабақтарында қолданылатын «*Инноваторлар – Жас көшбасшылар – Кәсіпкерлер жобасы*» моделі оқушылардың кәсіпкерлік іс-әрекетін жүйелі түрде дамытуға мүмкіндік береді. Бұл модель бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық әлеуетін ашып, әлеуметтік дағдыларын жетілдіріп, практикалық жобалау арқылы кәсіпкерлікке қажетті тәжірибелік әрекеттерге дайындайтын тиімді педагогикалық құрал ретінде сипатталады.

Осы тұрғыда бастауыш мектептегі «Дүниетану» пәні оқушының қоршаған орта, қоғам, еңбек және экономика туралы алғашқы түсініктерін қалыптастыратын кешенді білім саласы болып табылады. Осы пән мазмұнына кәсіпкерлік дағдыларды кіріктіру – оқу үдерісін өмірмен байланыстырудың тиімді тетігі. Себебі дүниетану тек табиғат пен қоғамды танытумен шектелмей, оқушыны сол ортада саналы әрекет етуге үйретеді. Ал кәсіпкерлік әрекет – мәселені көру, шешім ұсыну, жауапкершілік алу және нәтижені бағалау үдерісі.

Дүниетану пәніндегі «Еңбек және мамандықтар», «Қажеттілік пен ресурс», «Отбасы бюджеті», «Қоғам және экономика» тақырыптары кәсіпкерлік ойлаудың бастапқы негіздерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мұндай интеграция оқушылардың экономикалық түсінігін

тереңдетіп қана қоймай, олардың бастамашылдығын, шығармашылық қабілетін және әлеуметтік жауапкершілігін дамытады. Нәтижесінде дүниетану сабағы ақпараттық сипаттан әрекеттік сипатқа ауысып, оқушыны өмірлік жағдаяттарды шешуге бейімдейтін тәжірибелік алаңға айналады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасы Президентінің «Ұлт жоспары – бес институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам» бағдарламасы. – Астана, 2015, мамыр-20. <http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000100>.
2. Сәбден О. Кәсіпкерлік. – Алматы: Эксклюзив. – 2009. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің бағдарламасы бойынша, Мәтін қаз., орыс тілд. – Библиогр.: 240-250 б.
3. Жунусбекова А. Подготовка будущих учителей начальных классов к управленческой деятельности: дис. ... док. филос. PhD. – Алматы, 2015. – 161 с.
4. Елшібаев Р.Қ. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру. Оқу құралы. Алматы: Экономика, 2009ж. – 264 б.
5. Нурмухамбетова Ж.К. Кәсіпкерлікке баулу негіздері. — Алматы: Қазақ университеті, 2020. – 275 б.
6. Сейдахметов А.С., Елшибекова К.Ж. Предпринимательство. – Алматы, 2010. – 299 с.
7. Аганина К.Ж. и др. Основы предпринимательства и бизнеса: учебник для учеников среднего образования по обновленному содержанию (общественно-гуманитарное, естественно-математическое направления). – Нур-Султан: Издательство «Арман-ПВ», 2020. – 240 стр.
8. Учебное пособие по обучению основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» НПП «Атамекен». – Астана: ТОО «Шанырақ-Медиа», 2018. – 250 с.